

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYA JARAYONINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARINING QIYOSIY TAHLILI

Shokirova Madinabonu Shomurod qizi
Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Bugungi kundagi tarbiyaning holati tarixiy jarayonlar bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu maqolada mavjud tarixiy vaziyatlar tarbiya nazariyasida qiyosiy yondashuvni kuchaytirish zarurati nuqtai nazaridan tahlil etilgan. Shuningdek, turli zamon va makonlarda yaratilgan tarbiya konsepsiyalari har tomonlama pedagogik integratsiya asosida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya konsepsiyasi, tarbiya, konsepsiyalar tarixi, Konfutsiylik, axloq, tajriba, yoshlar, vatanparvarlik, tarbiyaviy ishlar, samaradorlik, milliy tarbiya.

Abstract: The current state of education is directly related to historical processes. This article analyzes existing historical circumstances from the perspective of strengthening the comparative approach in educational theory and examines educational concepts developed across different times and places from the standpoint of comprehensive pedagogical integration.

Key words: educational concept, education, history of concepts, Confucianism, ethics, experience, youth, patriotism, educational activities, effectiveness, national education.

Аннотация: Современное состояние воспитания непосредственно связано с историческими процессами. В данной статье анализируются существующие исторические условия с точки зрения усиления сравнительного подхода в теории воспитания, а также рассматриваются концепции воспитания, созданные в разные времена и в различных местах, с позиции всесторонней педагогической интеграции.

Ключевые слова: концепция воспитания, воспитание, история концепций, конфуцианство, этика, опыт, молодежь, патриотизм, воспитательная работа, эффективность, национальное воспитание.

KIRISH

Bugungi kundagi tarbiyaning holati tarixiy jarayonlar bilan bevosita bog'liqdir. Mavjud tarixiy vaziyatlar tarbiya nazariyasida qiyosiy yondashuvni kuchaytirish, turli zamon va makonlarda shakllangan tarbiya konsepsiyalarini har tomonlama pedagogik integratsiya nuqtai nazaridan tahlil qilish, xatolardan saboq olib, tarix sinovidan o'tgan va insonparvarlik mohiyatiga ega bo'lgan tarbiyaviy jarayonlar yutuqlari hamda texnologiyalaridan samarali foydalanishni taqozo qilmoqda. Tarbiya nazariyalarining g'oyaviy asoslari va mazmunining mamlakatlar taraqqiyotiga ko'rsatgan ta'sirini aniqlash, umumlashtirish, shuningdek, tarbiya sohasida boshqa davlatlar tajribasini qiyosiy o'rganish nihoyatda foydalidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ahmad Donish, Furqat, Ismoil Gaspirali, Rizouddin ibn Faxruddin, Avaz O'tar, Sote'al Husri, K.D. Ushinskiy, L.N. Tolstoy va boshqalar tarbiya jarayonini pedagogik muammo sifatida kun tartibiga qo'ygan edilar. Ayniqsa, K.D. Ushinskiy jahon kezib, bu borada qilgan ilmiy xulosalari bilan alohida e'tiborga sazovordir. Qator Ovrupo mamlakatlarining tarbiyaviy tizimlarini o'rganib chiqqach, u: "Barcha xalqlar uchun umumiy bo'lgan tarbiya tizimi nafaqat amalda, balki nazariy jihatdan ham o'rganilishi lozim. Olmon pedagogikasi – nemis tarbiyasi nazariyasi demakdir va bundan ortiq narsa emas", – deya xulosa qiladi. L.N. Tolstoy esa har qanday chet el tarbiya tizimini Rossiyaga keltirishga keskin qarshi chiqqan edi. Chunki: "O'z xalqi rioya qiladigan asosiy qoidalarni anglagan maktabgina yaxshi maktab bo'la oladi".

Atoqli mutafakkir Rossiyada rus tarixi va milliy xususiyatlaridan kelib chiquvchi xalq ta'limi tizimi yaratilmog'i kerakligini qat'iy turib talab qilgan edi. Abu Nasr Forobiyning fikricha, "Bizning mavjud holatimiz tarbiya tufayli vujudga kelgan", "Tarbiya hamma narsaga qodir". Tarbiya maqsadi sifatida "har bir kishi baxtli-saodatli bo'lishi kerak", degan g'oya "millat baxt-saodatli bo'lishi kerak" degan g'oya bilan birlashtirilib, vatanparvarni yetishtirish deb tushunildi va "milliy tarbiya rejasi" ishlab chiqildi. Tarbiya tabiatga mos bo'lishi haqida o'z ta'limotida Ya.A. Komenskiy tarbiyani uch bosqich va uch vazifadan iborat, deya ta'kidlaydi: o'zini va tevarak-atrofdagi olamni bilish (aqliy); o'z-o'zini boshqarish (axloqiy); Xudoni tanishga intilish (diniy tarbiya); ta'lim va tarbiyani ona tilida olib borish. Barchamizga ma'lumki, ma'naviy-axloqiy rivojlanish shaxsning butun hayoti davomida yuz beradi. Ma'naviyat shunday jarayonki, unda dastlab vujudga kelgan shakllar keyingi bosqichlarda boyitilib va to'ldirib boriladi. Ma'naviy-axloqiy rivojlanish shaxs rivojining sezitiv davrlarida ayniqsa faol yuz beradi. Bunday hol shaxsning o'z hayotidagi muayyan davrda yuksak darajadagi ma'naviy, axloqiy, estetik va bilish ehtiyojlari bilan bog'liq bo'ladi.

Yaponiya – quyosh chiqadigan mamlakat aholisi farzandlarining tarbiyasiga o'ta jiddiy yondashadi. Bu yerda har bir yoshga nisbatan ma'lum bir munosabat shakllanadi va alohida tarbiya usullari qo'llaniladi. Mashhur yapon ruhshunosi Masaru Ibukining fikricha, bolaga asosiy tarbiya 3 yoshgacha berilishi lozim. Aynan shu yoshgacha farzandingizdagi yashirin iqtidorni yuzaga chiqarish mumkin. Yaponiyaliklar 5 yoshgacha bo'lgan kichkintoyga qiroldok muomala qilishadi. Ular istaganlaricha o'ynashlari, xohlagan ishni qilishlari mumkin. Hatto bolalar bog'chalarida bolakaylar flomaster bilan devorlarga to'ygunlaricha chizishlari uchun maxsus xonalar mavjud. Ota-onalar esa farzandlarini o'yinchoqlar va ortiqcha kiyim-kechaklar bilan siylashmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

XIX asrning 60-yillarida yapon milliy tarbiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan ayrimlarini keltirib o'tamiz: milliy birlik, yaponlarning jamoachiligi umummilliy darajada namoyon bo'ladi; kechagina bir-biriga raqobat qiluvchilar millat manfaatiga daxldor vaziyatda birdaniga bir-birini qo'llay boshlaydilar; jamoa ming ko'zli devor bo'lib, har bir yaponning hatti-harakatini kuzatadi, uning hatti-harakatidagi axloqiy qadriyatlarning sofligini nazorat qiladi; yapon jamiyati axloqiylikning siri ana shunda, deb hisoblashadi; rostgo'ylik, bag'rikenglik sifatlarini tarbiyalashga favqulodda ahamiyat beriladi; ierogliflar ataylab maydalab yoziladi. Ularni qiynalib yodlash bola ko'z qobiliyati (ko'rganini esda saqlash)ni rivojlantiradi.

Ierogliflarni ko'p martalab, diqqat bilan ko'chirish o'quvchilarda tirishqoqlik va mehnatsevarlikni tarbiyalaydi; maktablarda "yapon axloqi" darsi maxsus o'tiladi. Bolalar asta-sekin kattalardek salomlashishga, xatti-harakatlar qilishga mashq qildiriladi. Agarda biror o'quvchi milliy axloq qoidalarini buzsa, bolalar uni "g'alati yapon" deyishadi. Keyinchalik ham u o'z xatolarini tuzatmasa, "begona" nomini oladi va bolalar undan uzoqlashadi; o'smirlik – yapon bolalari uchun eng qiyin davr bo'lib, cheksiz dars tayyorlash va kelajak haqida qayg'urish bilan o'tadi. Oilada qiz bola tarbiyasi bilan ko'proq ona, o'g'il bola tarbiyasi bilan esa ota shug'ullanadi. Bu yerda "yoshlikdan buyuk ajdodlarni eslatish, bildirish, targ'ib qilish orqali yoshu qari – har bir fuqaroni milliy ruhda tarbiyalash odat tusiga kirgan", – deb yozadi A. Ibrohimov yapon millati tarbiyasi haqidagi maqolasida. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi erkinlik bola tarbiyasida ham o'z aksini topgan. Onalar farzandlarining har soniyalik qiziqishlari va injiqliklarini qondirishga tayyor bo'ladi. Aksariyat bolalar 4–5 yoshlarida o'yinchoqlarning barcha turlari bilan tanishadilar. Ko'pincha amerikalik oilalarning garaj va omborxonalari bir marotaba o'ynalgan o'yinchoqlar bilan to'lib-toshadi.

Ikkinchi tomondan, go'dakligidanoq amerikalik bolakaylar "Sen eng chiroylisan, eng yaxshisan, eng aqllisan, eng qobiliyatlisani", degan so'zlarni har kuni eshitgan holda o'sadilar. Maqsad – mustaqil insonni tarbiyalash! Agarda bola xato qilsa, uni urushmay: "Yana bir marotaba harakat qilib ko'r! Sen, albatta, buni uddalaysan! Chunki sen zo'rsan!" deya qo'llab-quvvatlanadi. Albatta, bunday yondashuv kelgusida o'zining mevasini beradi. Shvesiyada bolalarga shakllangan shaxs sifatida qarashadi. Ularning ham o'z huquqlari va majburiyatlari bor. Shuningdek, shvedlardagi bag'rikenglik, o'zgaga, uning qarashlariga, madaniyati, dini, irqiga nisbatan hurmatda va sabrli bo'lish, agar insonning biror-bir jismoniy yoki ruhiy kamchiligi bo'lsa, unga tengqur sifatida qarash bolalikdanoq yosh avlod ongiga singdiriladi. 8-sinfdan boshlab o'quvchilarga "Bolalar haqida" degan fan o'tiladi. Ular oila qurish, homiladorlik, undan saqlanish yo'llari, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar, bola tarbiyasi va balog'at yoshida o'smirlar bilishi zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarga ega bo'ladi. "Save the Children" deb ataluvchi Amerikadagi tashkilot har yili dunyo mamlakatlarining qaysi birida onalar va bolalar yaxshi yashashlari bo'yicha Mothers Index (Onalar indeksi)ni tuzib chiqadi. Unda Shvesiya deyarli har yili birinchi o'rinni egallaydi.

Dunyoga kelgach, yosh shved onalar davlat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanadi. Finlyandiya dunyodagi eng bolajon mamlakat, desak, yanglishmagan bo'lamiz. Unda jismoniy imkoniyati chegaralangan bolalar oddiy bog'cha va maktablarga boradilar. Bu yerda nogiron va sog'lom bolani ajratish qabul qilinmagan. O'yin bolani rivojlantiruvchi asosiy vositadir. Ota-onalar ham bunga katta e'tibor beradilar. Fransiyada bolalarni

chaqaloqlik davridanoq bolalar bog'chasiga berish odatiy holdir. Birinchidan, bu fransuz ayollariga ishlash imkonini bersa, ikkinchidan, ular go'dakligidanoq jamoaga moslashadilar va mustaqil bo'lib o'sadilar. 6 yoshidanoq fransuz bolakay o'zi mustaqil maktabga boradi, do'kondan narsa xarid qiladi, uyda yolg'iz qoladi.

Shunga qaramay, fransuzlar 30–35 yoshgacha ota-ona uyida yashashlari va o'z oilasiga ega bo'lishga shoshilmasliklari mumkin. Onalar o'z farzandlariga ovozlarini ko'tarib urishsalar-da, hech qachon urmaydilar. Jamiyat qator qonunlar orqali bola huquqlarini himoya qiladi. Ota-onalar va vasiy shaxslar birinchi galda bolalarning rivoji hamda sog'ligi uchun mas'uldirlar. Germaniyada bolalarning rivojiga 3 yoshdan boshlab katta e'tibor beriladi. Onalar o'z farzandlarini boshlang'ich bosqichda haftada bir marta, kattaroq bo'lganda esa bir necha marotaba maxsus rivojlantirish guruhlariga olib boradilar. Maqsad – jamoa bo'lib o'ynash va o'zaro muloqotga o'rgatishdir. Faqatgina mazkur guruhlariga bola borganidan so'nggina uni bolalar bog'chasiga berishadi. Chunki farzandning bog'chaga ko'nikishi oson kechadi va bolalar bu yerda o'zlarini erkin his qiladilar. Bog'chada bolaga o'z huquqlarini, ularni hech kim xafa qilmasligi kerakligini o'rgatishadi. Angliyada bolalar bosqichma-bosqich tarbiyalanadilar.

Chunki bu yerda kech turmushga chiqish yoki uylanish odatiy hol. Ko'pincha inglizlar 35–40 yoshlarida ota-onalik baxtiga erishadilar. Shuning uchun ham farzand tarbiyasiga juda katta va jiddiy e'tibor beriladi. 2–3 yoshidan boshlab unga dasturxon atrofida o'zini tutishni, atrofdegilar bilan muomalada bo'lishni, o'z hissiyotlarini yashirishni o'rgatishadi. Angliya shaharlarining ko'chalarida bolasini erkalayotgan ota-onani kamdan-kam uchratish mumkin. Ma'naviy-ahloqiy rivojlanish shaxs rivojining senzitiv davrlarida, ayniqsa, faol yuz beradi. Bunday hol shaxsning o'z hayotidagi muayyan davrda yuksak darajadagi ma'naviy, axloqiy, estetik va bilish ehtiyojlari bilan bog'liq bo'ladi. O'smirlik davrida shaxs o'zining ma'naviy-ahloqiy rivojlanishida hal qiluvchi qadamlarni qo'yadi. Bunga mazkur jarayonning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarning muvofiqligi katta ta'sir o'tkazadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shaxs taraqqiyotining har bir davri psixik rivojlanishning o'ziga xos sifat ko'rsatkichlariga ega bo'ladi. Ko'pchilik psixik xususiyatlar birgalikda shaxsning rivojlanishidagi vaziyatlar majmuasi bilan bog'liq bo'lib, ular jumlasiga shaxsning turmush tarzi, ijtimoiy shart-sharoitlari, tarbiyasi va faoliyati xususiyatlari, jinsiy, tipologik va individual xususiyatlarni kiritish mumkin. Insonning, jumladan o'smirning ijtimoiy mavqei (uning o'quv-tarbiya muassasasidagi, oiladagi o'rni) muloqot shakllari va faoliyat turlari bilan belgilanadi. O'smirlik davrida bola hayotiy makonining kengayishi faqat geografik ma'noda emas (sayohat, turizm va h.k. konsepsiyalarga intilish), balki ijtimoiy muhitning (o'smir kirayotgan guruhning soni ko'pligi, unda adabiyot, san'at, siyosat, iqtisod va h.k. konsepsiyalarga qiziqish kuchayishi) kengayishida ham aks etadi. Lekin hayotiy makonning jiddiy o'zgarishi zamon o'lchovida yuz beradi. Endi bola kelajakni tasvirlashga intila boshlaydi.

Yosh ulg'ayishi bilan hayotiy istiqbol masalalari bola ma'naviy hayotida ko'proq o'rin egallay boshlaydi va bu hol shaxs rivojlanishidagi eng dolzarb masalaga aylanadi. Shuning uchun ham o'smirlik davrida kelajakka munosabatdagi xira va noaniq tasavvurlar endi aniq rejalar va harakatlar bilan almashinadi. Kelajakdagi faoliyatni o'ylar ekan, o'smir o'zi tuzgan rejadan kelib chiqadi. Katta yoshlilarning kelajakka munosabati ham xuddi shunday shaklda namoyon bo'ladi. Ularning kitoblardan olgan bilimlari ko'pincha mavhum va ziddiyatlarga to'la bo'ladi.

Bolalarni ma'naviy-axloqiy rivojlantirish masalasiga tizimli yondashuv, jumladan bu jarayonda kognitiv, emotsional va xulq-atvor komponentlarini bir-biriga mutanosib ravishda rivojlantirish belgilangan maqsadlarga erishishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash ularning o'zlarini o'zlari tarbiyalashga yo'naltirish bilan birga olib borilgandagina yuqori samarali bo'lishi mumkinligini qayd etish lozim.

Xitoyda Konfutsiylik axloqining besh asosiy ustuni. Konfutsiy ta'limotida insonparvarlik (jen), odob qoidalari (li), fazilat (de) tushunchalari muhim o'rin egallaydi. Insonparvarlik tushunchasiga ko'ra, odamlar axloqiy va ijtimoiy munosabatlarda yoshi ulug', mavqei baland kishilarni hurmat qilishlari, oilalariga sadoqatli bo'lishlari kerak. Uning negizida “sen o'zing nimaga erishishni istasang, boshqalarning ham erishishiga ko'maklash”, “sen nimani xohlamasang, uni boshqalarga ravo ko'rma” kabi hayotiy tamoyillar yotadi.

Yaponiya tarbiya tajribasi. Yaponlardan juda ko'p narsani o'rganish mumkin. Ayniqsa, bu kungaboqar davlatning farzandlariga tarbiya berish usullari ko'pchilikni hayratga solib kelgan. Ularning tarbiya berish usuli “ikudzi” deb nomlanib, bu faqat pedagogik ta'lim majmui bo'lib qolmay, balki yangi avlod ta'lim olishiga yo'naltirilgan falsafadir. Ona va bola birdamligi Yaponiyada “amae” deb nomlanadi. Bu so'zni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib, uning chuqur ma'nosini yetkazish qiyin. Lekin bu so'z “amaeru” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “erkalash”, “homiylilik qilmoq” ma'nolarini anglatadi.

Asrdan asrga yaponiyalik oilalarda bola tarbiyasi ayol kishining mas'uliyati hisoblanib keladi. Albatta, XXI asrda tarbiya berish taomillari nihoyatda o'zgargan. Masalan, ilgari ayollar faqat xonadon ishlari bilan shug'ullanishgan bo'lsa, zamonaviy yapon ayollari ta'lim olishadi, ishlashadi va sayohat qilishadi. Shunga

qaramay, agar ayol ona bo'lishga qaror qilsa, u o'zini butunlay oilaga bag'ishlashi kerak. Farzand 3 yoshga to'lmaguniga qadar ona bolasini o'zi o'stirishi va ishga chiqmasligi lozim. Ayolning asosiy majburiyati – ona bo'lishdir. Zero, Yaponiyada o'z majburiyatlarini bironing zimmasiga yuklab qo'yish tartibi mavjud emas. Bundan tashqari, kichkintoy bir yoshga to'lmaguniga qadar ona va bola bir butunni tashkil qiladi. Ona qayerga bormasin, nima ish qilmasin, chaqaloq doim ona bilan bo'lishi zarur.

Bola – poshsho. Kudzi nuqtai nazariga ko'ra, besh yoshgacha bola – farishtadir. U uchun man etilgan narsaning o'zi yo'q; unga hech kim ovoz ko'tarmaydi va hech qachon jazo qo'llanmaydi. "Mumkin emas", "yomon", "zararli" degan so'zlar bu davrda mavjud emas. Bolakay o'z bilim orttirish dunyosida erkin hayot kechiradi. Yevropalik hamda amerikalik ota-onalarning fikriga ko'ra, bu inijlik va nazoratning yo'qligidir. Aslida esa Yaponiyada ota-onaning nazorati G'arbga qaraganda kuchliroqdir.

1994-yili Amerika va Yaponiya o'rtasida bolalarga tarbiya va bilim berish bo'yicha tafovut ilmiy tekshiruv o'tkazilgan. Olim Azuma Xiroshi ikki xil madaniyat vakillari – ona va bolasiga piramida konstruktori yig'ish sharti berilgan tajribani o'tkazgan. Natijada, yapon ona avval konstruktorni o'zi yig'ib, farzandiga ko'rsatgan, keyin uni mustaqil yig'ishga undagan. Agar bola uddalay olmasa, ona qaytadan ko'rsatib bergan. Amerikaliklar esa avval algoritmnini tushuntirib, keyin bola bilan birga yig'ishni boshlagan. Azuma pedagogik yondashuvdagi bu farqni "tushuntiruvchanlik" deb ta'riflagan.

Shunday qilib, rasmiy jihatdan Yaponiyada bolakaylarga 5 yoshgacha deyarli hamma narsa mumkin. Shu bilan birga, bolada "Men" timsoli va "yaxshi" – tarbiyali ota-onaning fikri shakllanadi.

Bola – qul. Besh yoshga yetgach, bola "shavqatsiz haqiqat" bilan yuzlashadi. U rioya qilishi shart bo'lgan qoidalarni o'zlashtira boshlaydi. Bu bosqich bola uchun og'ir tuyulishi mumkin. Aslida, yapon jamiyati asrlar davomida jamoaviylik tamoyiliga asoslangan.

Yaponlar uchun jamoaviy manfaat ustun turadi. Tarbiyachi yoki maktab o'qituvchisi ham nazorat qiluvchi emas, balki yo'naltiruvchi sifatida ishtirok etadi. U "tarbiyani kuzatuvchilarni vakil qilish" tamoyiliga amal qiladi. Masalan, tarbiyalanuvchilar guruhlariga bo'linadi va har bir guruh a'zolari bir-birining faoliyatini kuzatadi. Bolalarning sevimli mashg'ulotlari – komandada bajariladigan sport o'yinlari, estafeta va xor kuylashdir. Guruhga rioya qilish "amae"ga bog'liqlikni mustahkamlaydi. Chunki jamoa tartibini buzish "amae"ni ranjitadi, bu esa bolaning o'ziga isnoddir. Shu tariqa, bolakay 10 yildavomidajamoa a'zosisifatida faoliyat yuritadivaguruhiyonghamdajavobgarlikni o'zlashtiradi. Bola – do'st. 15 yoshga kiringach, bola to'laqonli shakllangan shaxsga aylanadi. Bu bosqichda u ilgari bosib o'tilgan bosqichlarga tayanadi va teng huquqlilik, qarshilik ko'rsatish davriga kiradi. "Ikudzi – bizning tushunchamizga ko'ra, mantiqqa zid tarbiya shakli. Ammo bu usul asrlar davomida sinovdan o'tgan va Vataniga sodiq, qonunlarga rioya qiluvchi, tarbiyali fuqaro yetishtirishda samarali vosita hisoblanadi".

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, qaysi jamiyatda bo'lmasin, qaysi millatga mansub bo'lmasin, farzand tarbiyasi jamiyat kelajagini belgilab beruvchi muhim masaladir. Turli millatlarning ta'lim-tarbiya usullari va yondashuvlarini o'rganishdan asosiy maqsad – yurtimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash hamda ularning kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun to'g'ri yo'l ko'rsatish va o'zligimizni saqlab qolishdan iboratdir. Bugungi kunda zamon bilan hamnafas qadam tashlash, jahonda yuz berayotgan o'zgarish va yangiliklarga munosib javob bera olish uchun farzandlarimizning ta'lim-tarbiyasiga befarq bo'lmasligimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, B. S., Tursunova, M. S., Haydarova, X. B. (2022). Boshlang'ich ta'limda tarbiya. Darslik. Toshkent.
2. Sersenbayeva, R. M. (2015). Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent.
3. Tursunova, M. B. Tarbiya jarayonida oila, mahalla hamda ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi. Science and Innovation International Scientific Journal.
4. Suleymanova, M. P. Boshlang'ich sinflarda bola tarbiyasida ota-ona va maktab hamkorligi. Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi, 1-jild, 12-son (YO'PA).
5. Fitrat, A. (2013). Oila yoki oila boshqarish tartiblari. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.